

Олиб қўйиш ва тинтув ўтказишда давлат сирларини муҳофаза қилиш масалалари

Ўзбекистон Республикаси
Судьялар олий кенгаши судьяси: **Х.Камолов**

Жиноят-процессуал кодексининг 159-моддаси, 1-2-қисмларига кўра, олиб қўйиш ва тинтув ўтказилиш суднинг ажрими ёки терговчининг қарорига мувофиқ ўтказилиши мумкинлиги қайд қилинган. Олиб қўйиш ва тинтув қилиш жараёнида иш учун аҳамиятли бўлган нарса ва ҳужжатлар ва бошқа электрон маълумотларни олиб қўйиш мумкинлиги кўрсатилган.³²

Юқоридан келиб чиқиш мумкинки, қонунчилик мазмунида иш учун аҳамиятли бўлган нарса, ҳужжат ва бошқа маълумотларни олиб қўйиш ва тинтув ҳақида гап кетмоқда. Бироқ қонунчилик мазмунида тинтув ва олиб қўйиш жараёнида давлат сирлари билан боғлиқ нарса, ҳужжатлар ва маълумотларни олиш ҳақида бирон-бир гап йўқ. Шундан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, юқоридагилар қонунчиликдаги бўшлиқлар бўлиб, шубҳасиз, тезкор-тергов ва фуқаролар ўртасида юзага келиши мумкин бўлган баъзи келишмовчилик ва тушунмовчиликларга сабаб бўлиши мумкин.

Бу ҳолатда, терговчи тинтув ва олиб қўйиш жараёнида давлат сирлари билан боғлиқ масалаларда қандай процессуал иш тутиши лозимлиги қайд этилмаган. Демак, терговчи тинтув ва олиб қўйиш жараёнида шахсий ҳаётига тааллуқли маълумотлар, давлат сирлари, тижорат ёхуд касб ва хизмат сирларини қайд этиш, ҳолисларни таклиф этиш ҳамда бошқа жинсий жиноятлар билан боғлиқ масалаларда қандай иш тутиши очиқ қолган. Ушбу масала юзасидан хориж қонунчилигига юзлансак тўғри бўлади деб ўйлаймиз.

Масалан, Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 254-моддаси, 11-бандида, судга қадар иш юритувини амалга ошираётган мансабдор шахс, тинтув ва олиб қўйиш жараёнида шахсларнинг шахсий ҳаётига тааллуқли ҳолатлар,

³² Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.

давлат сирлари ёки бошқа сирларни ўз ичига олган маълумотларни аниқланганда, ушбу мансабдор шахслар ошкор этмаслик чораларини кўришлари шартлиги белгилаб қўйилган.³³ Шунингдек ушбу Қонуннинг 1-бандида, давлат сирлари ёки қонун билан кўриқланадиган бошқа сирни ўз ичига олган нарса, ҳужжат ва маълумотларни олиб қўйиш тергов судьясининг қарорига мувофиқ амалга ошириши кераклиги айтилган. Шунга ўхшаш қоида, РФ Жиноят-процессуал кодексининг 182-моддаси, 7-бандида мустаҳкамланган. Унда, терговчи тинтув ва олиб қўйишда фуқароларнинг шахсий ва оилавий сирни тегишли маълумотлар аниқланганда, уни ошкор қилмаслик чораларини кўриши лозимлиги белгилаб қўйилган.³⁴ Тожикистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 192-моддаси, 2 ва 12-бандаларида ҳам худди шунга ўхшаш қоидалар белгилаб қўйилган.³⁵

Мазкур қоидани миллий жиноят процессуал қонунчиликда акс эттирилиши келгусида тинтув ва олиб қўйишда давлат сирлари ва бошқа сирни ташкил этувчи маълумотларни, ҳужжатларни ва нарсаларни олиб қўйишда оширишда қўшимча процессуал кафолат вазифасини ўташда хизмат қилар эди. Шунинг учун қонунчиликда олиб қўйиш ва тинтув қилишда давлат (хизмат) сирларини ташкил этувчи (шахсий ҳаётига тегишли сирлар) ҳужжатлар, нарсаларни ва маълумотларни олиб қўйиш тартибини мустаҳкамлаш асослидир.

Шу мақсадда, Жиноят-процессуал кодексининг 161-моддаси, 1-қисмига қуйидаги тегишли қўшимча киритиш лозим деб ҳисоблаймиз.

“Терговга қадар текширувни ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш жараёнида давлат сирни, шахсларнинг шахсий ҳаётига ва бошқа сирларни ташкил қиладиган маълумотларни аниқланганда, уни ошкор қилмаслик чораларини кўради”.

³³ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2024 г.).

³⁴ ["Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ \(ред. от 28.12.2024\)](#)

³⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 03.01.2024 г.).

Бу қондани ўрнатилиши келгусида, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 31-моддасида мустаҳкамланган кафолатларни рўёбга чиқаришга хизмат қилади. Ушбу моддада айтишича, «ҳар ким шахсий ҳаётининг дахлсизлиги, шахсий ва оилавий сирини сақлаши, ёзишмалари, телефон сўзлашувлари, электрон ва бошқа хабарлари сирини сақлаши ҳуқуқига эга. Ҳар ким ўз шахсига доир маълумотларнинг ҳимоя қилиниши ҳуқуқига, шунингдек нотўғри маълумотларнинг тuzатилишини, ўзи тўғрисида қонунга хилоф йўл билан тўпланган ёки ҳуқуқий асосларга эга бўлмаган қолган маълумотларнинг йўқ қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга».³⁶

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2024 г.).
3. ["Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ \(ред. от 28.12.2024\)](#)
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 03.01.2024 г.).

³⁶ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2024.